

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЁМ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ

Бобомурадова Юлдуз Садирдиновна

учитель русского языка и литературы

Навоийская область, Карманинский район, школа № 28

Аннотация: Цель данной работы состоит в том, чтобы показать, как использование интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы способствует активизации внутренних резервов учеников, реализация их природных особенностей, стимулирует самостоятельное мышление. Интерактивные уроки способствуют формированию у учеников основных познавательных умений и навыков, дают примеры моделей поведения в разных жизненных обстоятельствах.

В работе представлена суть интерактивной технологии и методы использования этой технологии на уроках русского языка и литературы. Использование технологий интерактивного обучения - это реальная возможность выполнить современные требования к обновлению содержания и форм обучения в школе. Раскрыта специфика взаимодействия учителя и учащихся в процессе реализации интерактивных методов обучения, выделены педагогические успешности такого взаимодействия.

Ключевые слова: интерактивные технологии, взаимодействие, применение, познавательная деятельность, диалоговое общение, образовательный процесс, индивидуальность, психологический климат.

Инновационные преобразования в системе образования путём инновационных методов обучения

Современная наука об образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. В самые трудные времена островком стабильности для человека всегда была школа, а нравственной опорой для детей оставался педагог, учитель, новатор. Учитель на сегодняшний день является самой востребованной фигурой в мире. От учителя начинается путь во все другие профессии и различные виды деятельности.

На сегодняшний день перед педагогами стоит огромная задача: как сделать процесс обучения еще более интересным и продуктивным, чтобы в него были вовлечены практически все учащиеся, чтобы не было среди них скучающих и безразличных. Как создать на уроке такие условия, при которых, каждый ученик чувствовал бы свою успешность индивидуальность.

Самое большое требование современные ученики предъявляют к таким профессиональным качествам учителя, как универсальная образованность, эрудиция.

За последние десятилетия многое изменилось в образовании. Сегодня нет такого учителя, который не задался бы вопросами: как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески.

Интерактивный («inter» - это взаимный, «act» - действовать) - означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.

Именно эта модель обучения учителем на своих уроках говорит об его инновационной деятельности.

Русский язык – один из самых трудных школьных предметов.

Для успешного овладения русским языком в школе большинству детей требуется систематическая помощь взрослых. Методика преподавания русского языка в настоящее время отличается своим инновационным характером.

Как известно в среднешкольном образовании существует множество методов обучения, разные типы уроков, которые преследуют одну единственную цель – освоение знаний учащимися. На сегодняшний день учитель должен идти в ногу со временем, с новейшими технологиями. Необходимо овладевать навыками работы с интерактивными средствами обучения и уметь их применять. Использование информационных средств облегчает самостоятельный поиск детьми и подростками ответов на возникающие вопросы.

В последнее время получил распространение термин – «интерактивное обучение». Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащиеся стремились получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятельности.

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса: обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Этот метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех» (по В. С. Дьяченко). Среди популярных инновационных технологий обучения языку можно назвать такие направления обучения как программное, модульное, развивающее, активное, интегрированное, игровое. Данная технология помогает учителю

узнать способности каждого ученика, а школьнику стать полноправным участником учебного прогресса.

Применение интерактивных методов позволяет создать условия для:
выбора различных способов деятельности для достижения результата;
развития коммуникативных умений и навыков; анализ о проделанной работе;

развитие таких важных социальных навыков как быстрота и гибкость;
уважение к чужому мнению, умение работать в группах, команде, быстрой адаптации к новой ситуации, новому коллективу, к изменяющимся условиям. Практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, что позволяет не только получать новое знание, но и развивать саму познавательную деятельность.

В традиционной системе учитель обычно опирается на сильного ученика, а слабый «отсидживается» на уроке. Уроки проведенные в интерактивном режиме, позволяют включить всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся посильное участие в решении проблем, в результате слабые обретают уверенность в собственных силах, а сильный ощущает пользу, помогая товарищам понять материал. Интерактивное взаимодействие требует определенных изменений в жизни класса. Увеличивается количество времени, необходимого для подготовки, как учеником, так и педагогу.

Для начала целесообразно использовать простые интерактивные технологии - работу в парах, в малых группах, мозговой штурм. Со временем у учеников появится опыт такой работы, и период подготовки к занятиям сведется до минимума.

«Чрезвычайно важно, что в такой системе обучения изменяются подходы к допущенным учащимися ошибкам. Фокус внимания преподавателя смещается от получения правильного ответа к пониманию того, каким образом этот ответ получен. Ошибки учащихся учитель использует как часть учебного процесса, вместе с ними анализирует логику мышления, приведенную к просчетам, и тем самым совершенствует мыслительный прогресс» (по В. Болотову).

Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другими. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях. Для этого на уроках организуется индивидуальная парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с различными источниками информации, творческие работы, рисунки пр.

К интерактивным методам можно отнести такие приемы как:

Игра

Парные и групповые

Древо решений

Мозговой штурм

Общая дискуссия, дебаты

Кейсы

Лекции

Общий галдеж.

В основе интерактивных методов обучения лежат упражнения и задания, которые способствуют приобретению новых знаний и их закреплению, но и вовлечению всех обучающихся в активный процесс,

получения и переработке знаний, формированию способности к моделированию различных учебных ситуаций на основе полученных знаний.

Задания можно давать разные в зависимости от темы урока. Например можно разделить группу на две подгруппы и каждой из них дать задание. Выигрывает та команда, которая за установленное время напишет больше слов. Можно предложить ученикам поиграть в течение десяти минут в анаграммы (лошка-школа и т.д) Каждая команда составляет одинаковое количество слов для другой команды. Выигрывает та команда, которая отгадала больше слов.

Таким образом, интерактивные приемы в обучении русскому языку ступенчатый прием, поиск соответствий, прием «верно- неверно», ролевая игра «мозговой штурм являются основными способами совместной деятельности, при которых моделируется ситуация, оцениваются действия, обучающиеся самореализуются в различных видах учебных занятий.

Среди разнообразных приёмов организации занятий наибольший интерес у учащихся вызывают игры и игровые ситуации, поскольку они приближают речевую деятельность к естественным нормам, помогают развивать навык общения, способствует эффективной обработке программного материала.

Практика показывает, что игра на уроке – это занятие серьезное. Методически верно организованная игра, требует от участников активной познавательной деятельности не только на уровне воспроизведения или преобразования, но и на уровне творческого поиска, способствует сотрудничеству учителя и учащихся в процессе обучения.

В паре ученики могут друг друга, проверить закрепить новый материал, повторить пройденное. Пара- идеальная форма для сотрудничества и взаимопомощи.

«Ты мне – я тебе» - работа в группах. Группы получают задание разработать текст и подготовить вопросы по содержанию. Ученики обмениваются вопросами, получают исчерпывающие ответы, сами выставляют оценки членам группы оппонентов.

Дискуссия может выступать как метод усвоения знаний, закрепления их и выработки умений и навыков как метод организации обучения.

Общей дискуссией называют целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, сопровождающиеся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. Обсуждение продолжается до тех пор, пока стороне не высказали все свои аргументы.

Прием «Общий галдеж» применяется для смены темпа урока, своеобразная физкультминутка, возможность общения в парах или в группах.

Сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения школьника без создания условий для самостоятельного освоения, получения и осмысления ими знаний. Задача современного учителя – не подавать знания школьникам, а создать мотивацию и сформировать комплекс умение обучать себя. Систематическое использование учителем интерактивных методов на уроке, создаёт благоприятные условия для формирования у школьников позитивной мотивации учебной деятельности и реализации общеобразовательных умений.

Интерактивное обучение – это прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и обучающегося.

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание, взаимоуважения и поступки окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, как коммуникабельность,

умение общаться с людьми, договариваться, находить компромиссы, работать в команде. Таким образом, цель активного обучения – это создание педагогом условий, в которых учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования.

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый учитель может придумать новые формы работы с классом. Это конечно же зависит от уровня подготовки класса. Интерактивные формы могут присутствовать, как и отдельные элементы на определенных этапах урока и использоваться на протяжении всего урока.

Начиная урок, учитель ставит перед собой вопрос: как сделать урок не только познавательным информативным, но и поддерживать у детей заинтересованность предметом, желание учиться, сделать урок интересным повысить мотивацию к обучению.

Под интерактивным методом обучения понимаются» ... все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика». При этом результат, полученный самостоятельно, имеет для ребенка несравнимо большую ценность, чем сообщенный ему учителем.

Применение интерактивных методов обучения позволяет решать многие проблемы: формировать интерес к изучаемому предмету; развивать самостоятельность учащихся; обогащать социальный опыт учащихся путем переживания жизненных ситуаций; комфортно чувствовать себя на занятиях; проявлять индивидуальность в процессе.

В методике интерактивного обучения учащиеся обучают друг друга, уважают альтернативное мнение, моделируют различные ситуации, способствуют оздоровлению психологического климата на уроке, создают

доброжелательную обстановку. Учитель выступает в качестве организатора процесса обучения и консультанта. Он ни в коем случае не должен замыкать учебный процесс в себе.

Интерактивные методы обеспечивают:

высокую мотивацию

коммуникативность

прочность знаний

творчество и фантазию

ценность индивидуальности

свободу самовыражения

взаимоуважение

демократичность.

«Нужно чтобы наши дети по возможности учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал».

К. Д. Ушинский.

Для эффективного использования интерактивного обучения учитель должен старательно планировать прежде всего свою деятельность, дать задание ученикам для предварительной подготовки (прочитать текст, продумать ответы на вопросы, выполнить задания) глубоко выучить и продумать материал, определить хронометраж занятия, задания для групп, роли участников, подготовить вопросы и возможные ответы, разработать критерии оценок эффективности урока. Таким образом, процесс обучения на автоматическое вкладывание учебного материала в голову ученика. Он требует напряженной, умственной деятельности ребенка и активного участия в этом процессе. Этого можно достичь только с помощью интерактивного обучения. После нескольких старательно подготовленных уроков, учитель

сможет ощутить, как изменилось к нему отношение учеников, а также сама атмосфера в классе. Это послужит дополнительным стимулом к работе с интерактивными технологиями.

Интерактивная технология обучения –это такая организация учебного процесса, при которой невозможно неучастие школьника в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников в процессе учебного познания: или каждый ученик имеет конкретное задание, за которое он должен публично отчитаться, или от его деятельности зависит качество выполнения поставленного перед группой задания. Интерактивные технологии обучения включают в себя четко спланированный, ожидаемый результат. Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия

«учитель = ученик» и «ученик = ученик». То есть, теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь дополняет роль помощника. Его задача создать условия для инициативы детей.

«Если мы хотим, чтобы наша работа была успешной, мы должны как пишет В. Риверс, «точнее имитировать условия реального языкового общения».

Наиболее часто термин «интерактивное обучение упоминается в связи с информационными технологиями, дистанционным образованием, с использованием ресурсов Интернета, а также электронных учебников и справочников, работой в режиме онлайн и т. д

Современные компьютерные коммуникации позволяют участникам вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или устный) с реальным партнером, а также делают возможным активный обмен

сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального времени.

Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания участников образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения.

«Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я может быть запомню.

Вовлеки меня и я пойму.»

Конфуций

Эти три простых утверждения объясняют необходимость использования активных методов обучения.

Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу – научить ребенка учиться. То есть истина не должна преподноситься на «блюдечке». Гораздо важнее развивать критическое мышление, основанное на анализе ситуаций, самостоятельном поиске информации, построению логической цепочки и принятию взвешенного и аргументированного решения. Необходимо иметь разработанную последовательность использования приемов преподавания на конкретном занятии. Каждый метод должен иметь чёткую структуру его применения с обоснованием тщательной проработкой всех этапов.

Вне зависимости от выбранного метода, у интерактивного обучения есть несколько важных правил:

Нельзя предоставлять задание лишь отдельным детям, вся аудитория должна быть задействована. Это даст возможность не только перенести положительный эффект формата обучения на всех учеников, но и укажет, что у преподавателя нет исключительных учеников.

Перед внедрением метода, необходимо психологически подготовить учеников. Не все дети изначально уверены в себе и желают выделяться. По этой причине, в процессе каждого занятия, нужно формировать открытые вопросы, правильные ответы за них будут поощряться.

Использовать в крупных группах интерактивное обучение нельзя. Причина в качестве – оно снизится, чего нельзя допускать.

Если метод предполагает работу в группах и парах, необходимо доверить распределение детям. Это должно происходить добровольно.

Если это невозможно, можно применить генератор случайных чисел. Современная наука об образовании приблизилась к тому моменту, где возникла потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся стремился получить новые результаты.

К. Д. Ушинский говорил, что учение должно быть занимательным для ребенка, но в то же время должно требовать от детей точного исполнения и незанимательных для них задач, не наклоняя ни в одну, ни в другую сторону, давая пищу произвольному (пассивному) вниманию и упражняя произвольное (активное) внимание, которое хотя слабо в ребёнке, но может и должно развиваться, и крепнуть от упражнений.

Подводя итог, можем отметить, что любой метод интерактивного обучения позволяет увеличить мотивацию детей к обучению, улучшает их познавательную активность, улучшаются коммуникативные навыки, положительное отношение к занятиям и школе в целом.

Список используемой литературы:

Гартман М.П. Проект «Применение интерактивных технологий на уроках русского языка» АГПУ.17.01.2017г;

Панькова Н. В. Турова Т.Ю. Молодой ученый №43 (438) октябрь2022г;

Белькова А. Е. »Интерактивный метод обучения на уроках русского языка как способ повышения познавательной активности учеников» Молодой ученый №23 (103).-С.1068-1071- URL 2015г ;

Батырханова З. А. »Использование интерактивного метода обучения на уроках русского языка и литературы» v Международная научная конференция 2016г;

Филлипова Т.Н. Горюнова В.А. Особенности интерактивного обучения в начальной школе. Научно-электронный журнал «Концепт» 2016.Т.- 46.- С.399-404.